

Калимбетов Жанназар Курбанбаевич

TATU Нукус филиали ассистенти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5899106>

СОЛИҚ ТИЗИМИНИНГ ТАЪСИРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА КИЧИК КВАДРАТЛАР УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШ.

Аннотация: Ушбу мақолада аҳоли даромадлари тўлайдиган солиқлар ставкаларининг тасирини моделлаштиришда Кичик квадратлар усулида ўрганилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланган республикаимизни ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида учинчи устувор йўналиш иқтисодиётни янада ривожлантириш ва эркинлаштириш белгиланган. Бунда аҳолининг реал даромадларини тобора кўпайтириб бориш масалалари ҳар доим ҳам давлатимизнинг диққат марказида туради, аҳоли номинал даромадларининг ошиб бориши, истеъмол товарларининг нархининг барқарорлиги таъминланган шароитдаги реал даромадларнинг ошишига хизмат қилади.

Биз солиқ тизимини моделлаштиришда кичик квадратлар усулини Excel жадвал процессори ёрдамида регрессия тенгламалари коэффициентларини ҳисоблаш мумкин[3]. Ушбу командани қўлланганда ўзгарувчи вақтинчалик қатор ролини бажаради. Ушбу команда қуйидаги регрессияларни қуриш имконини беради:

- чизиқли
- полиномиал
- логарифмик
- даражали
- экспоненциал

Санаб ўтилган регрессиялардан бирини қуриш учун қуйидаги қадамларни бажариш керак:

- Excel нинг танлаб олинган бетида дастлабки маълумотларни паёналар бўйича киритиш, ушбу маълумотлар бўйича декарт координаталар тизимида график чизиш.

- курсорни қурилган график устига қўйиш, унги кнопкаси билан босиш фойда бўлган контекстли менюда «Добавить линии тренда» командасини бажариш».

- Фойда бўлган диалог ойнасида «Тип» қўшимчасин фаоллаштириш ва регрессиянинг керакли тенгламасини танлаш.
- «Параметрлар» қўшимчасини фаоллаштириш ва керакли опцияларни белгилаб олиш.
- Санаб ўтилган барча опциялар берилгандан кейин ОК ни босиш ва диаграммада регрессиянинг қурилган формуласи ва детерминация индекси қиймати келиб чиқади[4].

Агар тузилган регрессия тенгламаси бўйича прогнозни бажариш зарур бўлса, у ҳолда прогноз даврларининг сонини кўрсатиш зарур бўлади.

Солиқ тизимининг таъсирини моделлаштиришда биз бирор полиномиал функция ёрдамида полином даражаси эгри чизиқнинг экстремум (максимум ва минимум)лар сони билан аниқланади. Иккинчи даражали полином фақат битта максимум ёки минимумни баён қилиши мумкин[1].

Бу жараёни бирор полиномиал функция ёрдамида алмаштириб оладиган бўлсак, унинг кўринишини

$$y = f(x, a, b, c) = ax^2 + bx + c$$

каби ифодалаш мумкин. Бу алмаштиришнинг қанчалик тўғрилигини a, b, c –ларнинг қийматлари орқали таъминлаш мумкин бўлади. Агар бу хатоликни

$$R = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i, a, b, c))^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2 \rightarrow 0$$

Яъни нолга интиштириш имкони бўлса, у ҳолда топилган формула ўринли деб ҳисобланади. Бу эса a, b, c –ларни танлаш ҳисобида амалга оширилади. Математикада функциянинг экстремумга эга бўлиш шартларидан бири унинг a, b, c –лар бўйича биринчи тартибли ҳосилаларининг нолга тенглигидан топилади.

Бу тенгламалар системаси Крамер усулида ечилиб, шундан кейин топилган a, b, c лар ёрдамида $y = ax^2 + bx + c$ функциянинг кўриниши аниқланади.

Детерминация индекси R деб $(0; 1)$ чегарасида ўзгарувчи ва вақтинчалик қаторнинг қандай қисми (улуши) ўзгарувчининг ўзгариши билан амалга ошганлигини кўрсатувчи миқдорга айтилади. Ушбу кўрсаткич тренд чизиқи қийматларининг фактик берилганларга яқинлигини акс эттиради. Тренд чизиғи, агар R нинг қиймати квадратда 1 га яқин бўлса, ҳақиқатга тўғри келади. У аралаш корреляция квадрати деб аталади. Берилганларнинг аппроксимациясида тренд чизиғи ёрдамида R -квадратнинг қиймати

автомат тарзда ҳисобланади. Олинган натижани графикда кўрсатиш мумкин[5].

Жадвал маълумотларининг кўрсатишича, Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикасида аҳоли жон бошига умумий даромадлар кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда Кичик квадратлар усулига полиномиал функция ёрдамида Excel жадвал процессори ёрдамида регрессия тенгламалари коэффицентларини ҳисоблаш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Замков, О.О. Математические методы в экономике : учебник / О.О. Замков, А.В. Тол-стопяченко, Ю.Н. Черемных. – М. : "ДИС", 2001 – 370

2. Зотеев В.Е. Прикладной регрессионный анализ. Самара.,Самар.гос.техн.ун-т,2015-101с.
3. Малыгин, Д.Е. Математическая модель налогообложения / Д.Е. Малыгин // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2009. – № 8(22). – С. 182
4. Яхёев.К.А. Солиққа тортиш назарияси ва амалиёти., Тошкент молия институти.,Т.2003